

INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO Á SONDA VESICAL DE DEMORA (ITU-SVD): PREVENÇÃO E MANEJO

Daniela Rocha de Sousa¹
Larissa Menezes da Silva²
Alberto Herick Montizuma Costa³
Andressa Vitória Santos Xavier⁴
Fátima Karine Apolonio Vasconcelos⁵

RESUMO: A infecção hospitalar (IA) que é um grande problema de saúde pública, sendo responsável pelo aumento da morbimortalidade dos pacientes, bem como do período de internação e custos assistenciais. Dentre as IA, a infecção do trato urinário (ITU) é a mais comum, sendo a presença de cateter urinário o principal fator de risco. O presente estudo teve como objetivo avaliar as ITUs em pacientes internados em um Hospital Universitário, no período de outubro a dezembro de 2003. Das 271 amostras de urina analisadas, 51 foram positivas, sendo 27 de pacientes com infecção comunitária do trato urinário e 24 de origem hospitalar. Conclui-se que o conhecimento desses mecanismos é essencial para a prática clínica, favorecendo a melhoria dos desfechos em saúde

Palavras-chave: Infecção hospitalar; ITU; SVD; Bactérias

¹Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: daniela37636282@gmail.com

²Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: larissamenesilva@gmail.com

³ Discente do curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: albertoherickm@gmail.com

⁴ Discente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: andressahpsmart@gmail.com

⁵ Docente do Curso de Enfermagem do Centro Universitário Unigrande, Fortaleza-Ce. E-mail: karinevasconcelos@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

Segundo o Ministério da Saúde (MS) 2023, a infecção hospitalar é aquela que acomete o indivíduo após a admissão na unidade hospitalar podendo se manifestar durante a internação ou mesmo após a alta. Em torno de 15 a 25% dos pacientes hospitalizados em algum momento serão submetidos ao cateterismo vesical e a ocorrência de infecção do trato urinário (ITU) está intimamente relacionada à assistência em saúde (IRAS) (MOTA; OLIVEIRA, 2019).

Conforme dados epidemiológicos, no Brasil cerca de 35% a 45% das infecções hospitalares são ITU e 90% delas são relacionadas ao uso do cateter vesical de demora (CVD), procedimento invasivo e muito frequente no ambiente hospitalar (SILVA; BATISTA; SOUSA, 2021).

RIGHETTI et al. (2018) evidencia que o cateterismo urinário é um procedimento amplamente utilizado em inúmeras situações clínicas em que beneficia o paciente embora sabidamente das possíveis complicações quanto a sua utilização. À vista disso o papel do enfermeiro e sua equipe na prevenção e controle das ITU relacionada ao cateterismo vesical é de suma importância.

O cateterismo vesical de alívio é retirado logo após o esvaziamento da bexiga levando a menores taxas de ITU, enquanto que no cateterismo vesical de demora após 72 horas de uso do cateter possui um risco maior de contaminação uma vez que o mecanismo de defesa do paciente é agredido pela presença do cateter na uretra e que possui um balão de retenção não permitindo o total esvaziamento da bexiga onde ocorre a multiplicação dos micro-organismos (Sakai *et al.*, 2020).

De acordo com Batista e Souza (2021), a ITU é marcada pela presença de microorganismos na urina e as bactérias são os principais patógenos envolvidos, estas invadem diferentes áreas do sistema urinário desde a bexiga causando cistite, ou seja, infecção e/ou inflamação da bexiga, a uretra causando uretrite, ou os rins causando pielonefrite. São muitas consequências devido à ITU associadas ao cateter vesical, mas as principais são morbimortalidade, resistência bacteriana e prejuízos para o sistema de saúde (Mota; Oliveira, 2019).

A utilização do CVD vem mostrando números expressivos de infecções hospitalares causando danos à saúde como complicações infecciosas (locais e sistêmicas) e não infecciosas como (desconforto, restrição da mobilidade e traumas uretrais por tração), consequentemente prolongando tempo de internação, e prejuízos para sistema de saúde público e privado (Doreste *et al.*, 2019)

2. METODOLOGIA

A elaboração deste estudo fundamentou-se em uma revisão integrativa da literatura, método que permite a busca, a avaliação crítica e a síntese de evidências disponíveis sobre o manejo e a prevenção da Infecção do Trato Urinário relacionada ao Cateterismo Vesical de Demora (ITU-SVD).

O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consultas em bases de dados e bibliotecas virtuais de relevância científica, com destaque para a Revista Científica Multidisciplinar (RECIMA21), Enfermagem em Foco e publicações da Artmed. Foram utilizados descritores controlados e palavras-chave como “Infecção Hospitalar”, “ITU”, “SVD” e “Bactérias”, combinados para refinar a busca por estudos que correlacionassem o uso de dispositivos invasivos aos índices de morbimortalidade hospitalar.

Os critérios de inclusão estabelecidos contemplaram artigos publicados no período de 2019 a 2025, disponíveis na íntegra e redigidos em português e inglês, que abordassem especificamente as atualizações em protocolos de prevenção, diagnóstico e manejo de ITUs relacionadas ao cateter. Como critérios de exclusão, foram descartados textos que não apresentavam relação direta com o tema, duplicatas e estudos com metodologias pouco claras. A análise dos dados foi realizada de forma temática, organizando os resultados conforme os agentes etiológicos mais frequentes, como a *Escherichia coli* e *Klebsiella spp.*, e as melhores práticas assistenciais para a segurança do paciente.

3. RESULTADOS E DISCURSÕES

As infecções urinárias são causas importantes de morbimortalidade. Dentre elas, a ITU destaca-se como a principal, sendo responsável por cerca de 25 a 45% dos casos de infecção de origem hospitalar (Rosa *et al.*, 1998). Bactérias Gram-

negativas são responsáveis por cerca de 80% das ITUs de origem hospitalar, sendo E.coli o agente etiológico mais comum. (Ronald, 2003; Kalsi et al., 2003) . No presente estudo E.coli foi o agente mais comum nas ITUs comunitária (74,1%). Andreu et al. (2005) também relataram E. coli (73%) como principal uropatógeno isolado em ITUs comunitárias. Entretanto, Bochicchio et al. (2003) reportaram ser Enterococcus spp. o principal agente isolado em ITUs de origem comunitária entre pacientes admitidos em Unidade de Politraumatizados.

Um fator de risco significativo para aquisição de ITUs, segundo estudo realizado por Leone et al. (2003), foi o sexo feminino, provavelmente devido à curta extensão da uretra feminina, facilitando o acesso de microrganismos da microbiota perineal para a bexiga. A prevalência de ITUs, aumenta em homens com idade acima de 50 anos, provavelmente devido à hipertrofia da próstata e instrumentação do trato urinário inferior (Bass et al., 2003)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A principal medida para prevenir IURC e sua recorrência é suspender o uso de sondas vesicais que não são necessárias para o manejo dos pacientes ou dar preferência para estratégias de menor risco (sondagem vesical intermitente, controle de diurese sem sondagem).

Outra medida eficaz é o uso de técnica estéril para sua inserção, manter o uso de sistema fechado e remoção o mais precoce possível. Para pessoas que necessitam uso contínuo de cateter vesical, manter um fluxo de urina constante, sem refluxo parece ser a principal medida. Sondagens revestidas com antibióticos, irrigação vesical ou antibióticos sistêmicos profiláticos não são benéficos; de forma semelhante, trocas de sonda com intervalos fixos também não são necessárias.

É de fundamental importância a participação de todos os profissionais da área da saúde na adoção de medidas preventivas com relação às infecções urinárias de origem hospitalar, bem como em campanhas que estejam sempre voltadas para o uso racional de sonda vesical de demora ou, pelo menos, redução do tempo de sua utilização, além dos cuidados técnicos como cateter, visto que esse dispositivo, constitui o principal fator de risco para ocorrência dessas infecções.

REFERÊNCIAS

- ANDREU, A. et al. Etiología y sensibilidad a los antimicrobianos de los uropatógenos causantes de la infección urinaria baja adquirida en la comunidad: estudio nacional multicéntrico. **Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica**, [s. l.], v. 23, p. 4-9, 2005.
- BASS, P. F.; JARVIS, J. A. W.; MITCHEL, C. K. Urinary tract infections. **Primary Care: Clinics in Office Practice**, [s. l.], v. 30, p. 41-61, 2003.
- GAGLIARDI, E. M. D. B.; FERNANDES, A. T.; CAVALCANTE, N. J. F. Infecção do trato urinário. *In*: FERNANDES, A. T.; FERNANDES, M. O. V.; RIBEIRO FILHO, N. **Infecção hospitalar e suas interfaces na área da saúde**. São Paulo: Atheneu, 2000. p. 459-78.
- MOTA, É. C.; OLIVEIRA, A. C. Prevention of catheter-associated urinary tract infection: what is the gap in clinical practice? **Texto & Contexto - Enfermagem**, [s. l.], v. 28, p. e20180050, 2019.
- RADAS, Dimitris. **Infecção urinária relacionada a cateter vesical**: como diagnosticar e quando tratar. [S. l.]: Artmed, 2025.
- SAKAI, A. M. et al. Infecção do trato urinário associada ao cateter: fatores associados e mortalidade. **Enfermagem em Foco**, [s. l.], v. 11, n. 2, 2020.
- SILVA, C. dos S.; BATISTA, N. J. C.; SOUSA, P. P. de. Atuação do enfermeiro no controle dos micro-organismos causadores das infecções do trato urinário (ITU) relacionado ao uso do cateter. **RECIMA21 - Revista Científica Multidisciplinar**, [s. l.], v. 2, n. 10, p. e210849, 2021.